

Influencia del acompañamiento familiar en la adaptación escolar y el bienestar emocional de estudiantes en transición de primaria a secundaria

Doricelly Zuleta Carmona <https://orcid.org/0000-0002-6903-8395>

María Isabel Tobón García <https://orcid.org/0009-0000-8562-8101>

Darwin Valmore Franco Gallego <https://orcid.org/0000-0002-2375-1435>

Cómo citar: ZULETA CARMONA, D., Tobón García, M. I., & Franco Gallego, D. V. (2025). Influencia del acompañamiento familiar en la adaptación escolar y el bienestar emocional de estudiantes en transición de primaria a secundaria. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17204513>

Resumen.

La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia del acompañamiento familiar en la adaptación escolar y el bienestar emocional de las estudiantes en transición de primaria a secundaria en la Institución Educativa Madre María Mazzarello (Medellín). Se desarrolló con un enfoque cualitativo y mediante la metodología de investigación basada en diseño (IBD), la cual incluyó fases de diagnóstico, diseño, intervención, evaluación y reflexión. Los instrumentos aplicados fueron encuestas, entrevistas y autoevaluaciones a estudiantes y padres de familia, complementados con la construcción de una guía pedagógica y encuentros formativos para fortalecer la relación escuela-familia. Los resultados muestran que el acompañamiento familiar es decisivo para consolidar rutinas de estudio, mejorar la comunicación y reconocer los logros, lo que favorece la adaptación a normas, la motivación académica y la autonomía. Igualmente, se concluye que la actitud positiva de padres y cuidadores impacta el bienestar emocional de las estudiantes, aunque persisten retos en reducir la presión escolar y abrir espacios de diálogo sobre dificultades académicas.

Palabras clave.

acompañamiento familiar; adaptación escolar; bienestar emocional; transición educativa.

Abstract.

The research aimed to analyze the influence of family support on school adaptation and the emotional well-being of students transitioning from primary to secondary education at the Madre María Mazzarello Educational Institution (Medellín). It was developed with a qualitative approach and through design-based research (DBR) methodology, which included phases of diagnosis, design, implementation, evaluation, and reflection. The instruments applied were surveys, interviews, and self-assessments with students and parents, complemented by the creation of a pedagogical guide and training sessions to strengthen the school-family relationship. The results show that family support is decisive in consolidating study routines, improving communication, and recognizing achievements, which in turn favors adherence to rules, academic motivation, and autonomy. Likewise, it was concluded that the positive attitude of parents and caregivers directly impacts students' emotional well-being, although challenges remain in reducing academic

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

pressure at home and fostering more open communication about academic difficulties.

Keywords.

Family Support; School Adaptation; Emotional Well-being; Educational Transition.

Introducción.

Es evidente que la transición de primaria a secundaria genera una fractura en el proceso educativo de los estudiantes, pues este abarca una serie de cambios que van desde los biológicos y emocionales, hasta la estructura y forma en que se aborda la educación en un ciclo y en otro, lo que ha de entenderse como una discontinuidad. (Rodríguez Montoya, 2018) expresa que, aunque ambas etapas están reguladas por el mismo Sistema Educativo, existen marcadas diferencias estructurales entre Primaria y Secundaria como lo son el currículo, la docencia y la relación familiar, esta última adquiere un papel determinante en el proceso de adaptación y custodia del bienestar emocional.

Esta transición, que representa uno de los momentos más críticos en la trayectoria educativa, se caracteriza por cambios significativos en la estructura académica, relaciones sociales y demandas de autonomía. Durante este período, que ocurre entre los 10 y 12 años, las estudiantes enfrentan múltiples desafíos que pueden impactar su rendimiento académico y bienestar emocional, situación que se agudiza cuando no existe un acompañamiento familiar adecuado que responda a las nuevas necesidades del proceso educativo.

En lo relacionado al acompañamiento familiar que disminuye en esta transición y cuyo papel es preponderante, (L'Ecuyer, 2015) sostiene que la educación se constituye como un conjunto de actos profundamente humanos que acompañan el desarrollo integral de niños y jóvenes. Tal y como lo señala Duckworth (2021), son los padres agentes que forman para el éxito, y esto requiere reflexionar sobre el nivel de entusiasmo y constancia que en casa se dedican para alcanzar las metas, y evaluar si el enfoque educativo motiva a los jóvenes al éxito.

Esta problemática se evidencia de manera particular en la Institución Educativa Madre María Mazzarello (IEMMM), ubicada en la Comuna 9, Barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, que presenta características particulares como institución pública con educación diferenciada para población femenina, atendiendo estudiantes de diversos contextos socioeconómicos donde las dinámicas familiares y recursos para el acompañamiento educativo varían considerablemente.

De igual manera, los procesos académicos observados en la IEMMM han evidenciado posturas en cuanto al acompañamiento por parte de padres y cuidadores: la sobreprotección que mantiene patrones de acompañamiento de primaria tratando a las estudiantes "como niñas" aún dependientes y limitando el desarrollo de la autonomía, y el abandono prematuro del acompañamiento bajo el argumento de que deben ser "totalmente autónomas", generando sentimientos de desprotección. Estas problemáticas pueden derivar en consecuencias significativas en las dimensiones académica (descenso del rendimiento, desmotivación), socioemocional (problemas de autoestima, ansiedad) y familiar (tensiones en la dinámica y comunicación).

La identificación de estas problemáticas en la IEMMM refleja una situación que trasciende el ámbito institucional y se inscribe en las tensiones más amplias que enfrentan las familias contemporáneas respecto al acompañamiento educativo de sus hijos. La falta de claridad sobre cómo debe evolucionar el rol parental y el rol de los cuidadores secundarios, durante la transición escolar puede tener consecuencias significativas en múltiples dimensiones, lo que hace necesario repensar el papel de la familia como agente formador en esta etapa crucial del desarrollo estudiantil.

Esta investigación busca responder a la pregunta: ¿Cuál es la influencia del acompañamiento familiar en la adaptación escolar y el bienestar emocional de los estudiantes del IEMMM durante su transición de primaria a secundaria?

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Con base en esta inquietud, el objetivo general se centra en reconocer la influencia que tiene el acompañamiento familiar en este proceso de cambio, considerando que la transición entre niveles educativos representa una etapa sensible en la vida escolar de los estudiantes. Identificar cómo la presencia, el apoyo y la participación de las familias impactan tanto en la adaptación al nuevo entorno académico como en el bienestar emocional de los estudiantes, permitirá comprender mejor las dinámicas que favorecen una transición exitosa y aportar elementos para el diseño de estrategias que fortalezcan dicho acompañamiento.

Los objetivos específicos son los siguientes:

Analizar, a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas, las percepciones de estudiantes, familias y docentes de la IEMMM sobre el impacto del acompañamiento familiar en la adaptación escolar y el bienestar emocional durante la transición de primaria a secundaria.

Diseñar, con base en la investigación basada en diseño, una experiencia de acompañamiento familiar que fortalezca la adaptación escolar y el bienestar emocional de los estudiantes del IEMMM durante su transición de primaria a secundaria, a partir de la recolección y análisis de datos mediante encuestas, entrevistas y observaciones.

Diseñar e implementar un programa de orientación familiar con estrategias pedagógicas y psicoemocionales que fortalezcan el acompañamiento familiar para mejorar la adaptación escolar y el bienestar emocional de los estudiantes en transición de primaria a secundaria.

Acompañamiento familiar.

Para (Salinas Velozo, 2023, p. 8125) “El acompañamiento familiar desempeña un papel fundamental en los procesos de aprendizaje infantil, ya que gracias a este apoyo los niños logran avanzar en su formación y superar el año escolar, incluso cuando enfrentan diversas dificultades” Este planteamiento resalta la importancia del rol activo de la familia en el desarrollo académico de los niños. El acompañamiento no solo refuerza el aprendizaje, sino que también actúa como un factor protector frente a las dificultades escolares, favoreciendo la permanencia y el éxito educativo. En contextos de transición o vulnerabilidad, este apoyo se vuelve aún más decisivo.

Como subcategoría surge la necesidad de reflexionar en torno a los diferentes estilos de acompañamiento familiar, allí (Peña Rodríguez, 2024, p. 49) expresa que:

Los estilos de acompañamiento familiar en la etapa preescolar varían según el nivel de participación, interés y percepciones que tienen los padres acerca de su rol en la formación de sus hijos. Algunos padres adoptan un estilo participativo activo, asistiendo a reuniones, jornadas y actividades institucionales, considerando importante su involucramiento en el proceso educativo. Otros prefieren un acompañamiento más centrado en actividades que pueden realizar desde casa, siguiendo instrucciones y estrategias proporcionadas por la escuela a través de medios digitales o actividades específicas. Finalmente, existe un grupo que presenta un estilo de distancia o baja participación, en el que los padres limitan su involucramiento a las tareas del hogar y muestran resistencia o desinterés en participar en espacios escolares formales, por diversas razones relacionadas con su tiempo, relaciones sociales o preferencias personales. Estos diferentes estilos reflejan cómo las circunstancias sociales, culturales y personales influyen en la manera en que los padres acompañan la formación de sus hijos en la primera infancia.

Es inevitable reconocer que cada estilo de acompañamiento está profundamente marcado por las experiencias, creencias y posibilidades de cada familia. No se trata solo de voluntad, sino de contextos que muchas veces condicionan el nivel de participación. Lo valioso aquí es comprender que, más allá de juzgar, es necesario crear puentes entre la escuela y las

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

familias, reconociendo esas diferencias y generando formas más accesibles, empáticas y respetuosas de involucrar a todos en la educación de los niños.

Otra subcategoría es definitivamente la comunicación familia- escuela. Acá (Arias-Ortega et al., 2024, p. 3) sostienen que “la vinculación familia-escuela es relevante, puesto que, si se establece una relación de colaboración las herramientas entregadas por cada institución, se complementan para un óptimo proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes” por tal motivo cuando familia y escuela trabajan juntas, el niño no solo aprende mejor, sino que también se siente más acompañado y seguro. La colaboración entre ambos espacios enriquece su crecimiento y hace que el proceso educativo sea realmente significativo.

Adaptación escolar.

En cuanto a la categoría de la adaptación escolar (Baquerizo et al., 2022) afirman que se trata de una etapa clave en la que el niño comienza a distanciarse gradualmente de su entorno familiar y a integrarse a nuevas dinámicas entre el hogar y la escuela, enfrentando experiencias hasta entonces desconocidas.

Por otra parte (Montellanos Muñoz & Rodríguez Romero, 2023) aseguran que “la mala adaptación escolar puede estar relacionada con factores como la falta de experiencia previa en instituciones educativas o la falta de apoyo emocional y educativo por parte de los padres” Este planteamiento muestra cómo la falta de experiencias previas y el poco acompañamiento familiar pueden dificultar la adaptación del niño, haciendo más complejo su inicio en la vida escolar.

Bienestar emocional.

Para (Hernández Vergel et al., 2021, p. 536) las emociones están estrechamente ligadas a la forma en que actuamos, nos comportamos y nos relacionamos con el entorno. Funcionan como mecanismos que nos permiten responder de manera rápida a los eventos que suceden a nuestro alrededor.

Por otra parte (Goleman, 1995) asegura que las emociones se entienden como motores que impulsan a la acción, por lo que el equilibrio emocional influye directamente en la actitud con la que se afrontan los distintos procesos de la vida. Además, este bienestar favorece el desarrollo de la resiliencia, es decir, la capacidad innata del ser humano para enfrentar situaciones difíciles o desafiantes.

En ese orden de ideas las emociones no son un obstáculo, sino una guía natural que nos ayuda a actuar, adaptarnos y conectar con el mundo. Entenderlas y aprender a gestionarlas no solo mejora nuestra manera de vivir, sino que también fortalece esa fuerza interior que todos tenemos para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Hablar de emociones es hablar de humanidad.

Método.

Diseño metodológico.

La experiencia investigativa se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, el cual, según (Piña-Ferrer, 2023) “nos permite redescubrir al ser social como ser político e histórico, es decir, nos conlleva a develar los sujetos con los que ‘construimos socialmente’ nuestras prácticas.”. Esto nos convoca a implementar en la investigación categorías que más que sean medibles, sean analizables.

Esta experiencia investigativa se sistematiza bajo la propuesta de una investigación basada en diseño (IBD), la cual según (Silva- Weiss et al., 2019) consiste en “la elaboración de la propuesta didáctica y su implementación va sufriendo modificaciones durante el tiempo”

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Dicha investigación cuenta con 4 fases que se pueden desarrollar de manera iterativa, pensando siempre en la mejora constante de la experiencia. A continuación se presentan dichas fases propuestas desde la perspectiva de (Guisasola, 2024)

Figura 1:

Fases de la IBD.

Fuente: (Guisasola, 2024)

La figura anterior, expresa los 4 momentos del procedimiento investigativo, cada uno de ellos contiene actividades que van en pro del desarrollo de la reflexión y la acción investigativa. Sin embargo, en la siguiente tabla se muestra de manera detallada un cronograma de actividades, las cuales corresponden y se vinculan a las 4 fases de la IBD.

Tabla 1:

Cronograma de actividades.

Fase	Actividad.	Semanas.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Diseñar.	Revisión de literatura		X											
	Identificación del problema y formulación de objetivos	X												

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

	Diseño de la propuesta de intervención o estrategia de acompañamiento familiar (taller, guía, cartilla, etc.).	X			
Impl	Socialización de la propuesta con directivas y familias involucradas.	X			
men	Aplicación de instrumentos iniciales (diagnóstico) a estudiantes, familias y docentes.	X			
tar.	Desarrollo de la estrategia diseñada (talleres, actividades de acompañamiento, seguimiento)	X	X	X	
Eval	Observación directa y recolección de evidencias durante la intervención (diarios, registros, entrevistas)	X	X	X	
uar.	Aplicación de instrumentos de evaluación post-intervención (encuestas, entrevistas, rubricas).			X	
	Análisis de la información recopilada y comparación con el diagnóstico inicial.		X	X	

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Reflexión de hallazgos, logros, dificultades, ajustes necesarios.	X
Redacción del informe final, conclusiones y recomendaciones.	X X
Presentación de resultados a la comunidad educativa en coloquio.	X

Fuente: Elaboración propia.

Población y muestra.

La población objeto de estudio corresponde al grupo 6°A de la Institución Educativa Madre María Mazzarello, ubicado en la comuna 9 de Medellín, sector Buenos Aires. Este grupo, conformado exclusivamente por estudiantes de sexo femenino, inició el año escolar con 47 estudiantes, de las cuales permanecen 45 al corte del 30 de junio. Las edades oscilan entre los 11 y los 13 años. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye estudiantes que requieren ajustes razonables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual demanda estrategias pedagógicas diferenciadas. En cuanto a la composición familiar, predomina la estructura nuclear y monoparental. Las estudiantes se caracterizan por ser inquietas, presentar falencias en los hábitos de estudio y requerir un mayor acompañamiento por parte de sus padres o acudientes, situación que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los vínculos familia-escuela como apoyo fundamental para su proceso formativo.

1. ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO PARA PADRES DE FAMILIA

Objetivo: Conocer el contexto familiar, las condiciones de salud y otros aspectos relevantes de las estudiantes para brindar un mejor apoyo educativo y emocional.

Tabla 2:

Encuesta de diagnóstico para padres de familia.

Sección	Pregunta / Ítem	Opciones / Espacios de Respuesta
Datos generales	Nombre de la estudiante	_____
	Grado y grupo	_____
	Nombre del padre/madre/tutor	_____

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

	Parentesco con la estudiante	_____
	Teléfono de contacto	_____
	Correo electrónico (opcional)	_____
I. Contexto familiar	¿Quiénes conforman el núcleo familiar que vive en el hogar?	<input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Hermanos/as <input type="checkbox"/> Abuelos/as <input type="checkbox"/> Otros familiares: _____ <input type="checkbox"/> Otros: _____
	Estado civil de los padres/tutores	<input type="checkbox"/> Casados <input type="checkbox"/> Divorciados/separados <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Otro: _____
	¿Cómo describiría el ambiente familiar en casa?	<input type="checkbox"/> Armonioso <input type="checkbox"/> Conflictivo <input type="checkbox"/> Estable <input type="checkbox"/> Inestable <input type="checkbox"/> Otro: _____
II. Salud y condiciones específicas	¿La estudiante tiene alguna enfermedad de base o diagnóstico médico que requiera atención especial?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
	¿Requiere algún tipo de apoyo o adaptación en la escuela debido a su condición de salud?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
	¿Algún miembro de la familia tiene alguna condición de salud que afecte el bienestar de la estudiante?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
	¿La estudiante recibe atención psicológica, psiquiátrica o terapéutica?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
III. Situación laboral y económica	¿Los padres/tutores están empleados actualmente?	Padre: <input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No (Ocupación: _____) Madre: <input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No (Ocupación: _____)
	¿Cómo describiría la situación económica del hogar?	<input type="checkbox"/> Estable <input type="checkbox"/> Con dificultades ocasionales <input type="checkbox"/> Con dificultades frecuentes <input type="checkbox"/> Otro: _____
	¿Reciben algún tipo de apoyo económico para la educación de la estudiante?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

IV. Escolaridad y apoyo educativo	Nivel máximo de estudios alcanzado por los padres/tutores	Padre: _____ Madre: _____
	¿La estudiante recibe apoyo adicional para sus estudios (clases particulares, tutorías, etc.)?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
	¿Cuentan con acceso a internet y dispositivos electrónicos en casa para apoyar el aprendizaje?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
	¿La estudiante tiene dificultades específicas en alguna asignatura o área de aprendizaje?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
V. Otros aspectos relevantes	¿Existe alguna situación familiar que considere importante que la escuela conozca?	<input type="checkbox"/> Sí (especificar): _____ <input type="checkbox"/> No
	¿Cómo calificaría la comunicación entre la familia y la escuela?	<input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala
	¿Qué tipo de apoyo considera que necesita su hija para mejorar su desempeño escolar y bienestar emocional?	<input type="checkbox"/> Académico <input type="checkbox"/> Psicológico <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Otro: _____
Cierre	Firma del padre/madre/tutor	_____
	Fecha	_____

Fuente: Elaboración propia.

2. Autoevaluación

Posterior al primer informe de resultados, se implementaron instrumentos de autoevaluación dirigidos específicamente a los padres de familia. Estas herramientas reflexivas permitieron que los participantes evaluaran sus propias prácticas de acompañamiento, identificarán fortalezas y áreas de mejora en su apoyo familiar, y reflexionaran sobre los cambios observados en sus hijas durante el proceso de transición.

Este ejercicio de autoevaluación se realizó mediante el siguiente instrumento.

Tabla 3.

Autoevaluación de Desempeño de Padres de Familia

Ítem	Aspecto evaluado	Respuesta / Valoración
------	------------------	------------------------

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

1	Mi hija asiste todos los días a clase	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
2	Puntualidad en la asistencia	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
3	Asistencia con el uniforme escolar correspondiente	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
4	Aseo y presentación personal de la hija (peinado, higiene, uñas, cabello)	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
5	Cumplimiento de tareas escolares	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
6	Asistencia con materiales requeridos	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
7	Estado de los materiales escolares (cuadernos, útiles)	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
8	Revisión periódica de maleta y pertenencias	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
9	Alimentación adecuada antes de salir de casa	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
10	Seguimiento al desempeño académico y diálogo con docentes	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
11	Asistencia a reuniones de padres de familia	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
12	Revisión de comunicaciones de la escuela (circulares, notas, mensajes)	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
13	Atención a sugerencias e indicaciones de los docentes	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
14	Comunicación respetuosa y constructiva ante preocupaciones	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
15	Respuesta oportuna a llamados de la institución	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
16	Verificación objetiva de información cuando la hija cuestiona al profesor	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

17	Búsqueda de diálogo constructivo ante discrepancias con el colegio	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
18	Evitar contradecir o desautorizar a los profesores frente a la hija	<input type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca
19	Aspectos que considero manejo adecuadamente	_____
20	Acciones concretas para fortalecer el acompañamiento	_____
—	Reflexión, observaciones o sugerencias	_____

Fuente: Elaboración propia.

3. Encuestas evaluación de proceso.

Con el propósito de comprender la evolución del acompañamiento familiar y su impacto en la adaptación escolar y el bienestar emocional de las estudiantes, se aplicaron encuestas de seguimiento al grupo 6A. Esta herramienta permitió identificar cambios en los patrones de apoyo de los padres, acudientes o cuidadores, así como su relación con el proceso de transición educativa. La información recolectada es valiosa para reconocer fortalezas y aspectos por mejorar en la interacción entre la escuela y las familias, garantizando así un acompañamiento más integral.

Las encuestas estuvieron dirigidas tanto a las estudiantes como a sus familias y contemplaron diversas dimensiones. En el caso de las estudiantes, se incluyeron preguntas sobre la participación de los padres en encuentros formativos, la calidad del acompañamiento en las tareas escolares y el reconocimiento de los logros académicos. También se indagó sobre las rutinas de estudio, la comunicación en el hogar y la frecuencia con que las familias realizan acciones de apoyo como escuchar, preguntar por su bienestar, ayudar en la organización de tareas y asistir a reuniones escolares.

En cuanto a la adaptación escolar, el cuestionario incluyó aspectos relacionados con la motivación para asistir al colegio, la comprensión de los cambios propios de la etapa educativa, la relación con sus compañeras, la responsabilidad frente a compromisos académicos y el rendimiento escolar. De igual manera, se abordó el bienestar emocional de las estudiantes a través de preguntas que buscaban reconocer el ambiente en casa, la resolución de conflictos, la comprensión de los padres y el disfrute del tiempo compartido en familia. Estos indicadores permiten observar de manera integral el proceso de transición vivido por las estudiantes.

Finalmente, la encuesta incluyó una autoevaluación de cambios personales, en la que las estudiantes valoraron su esfuerzo, participación, seguridad y actitud frente a las tareas, así como una evaluación específica de áreas como el acompañamiento familiar, el rendimiento académico, la relación con los padres, el ambiente en casa y la experiencia escolar en general. Con un total de 19 respuestas registradas, el análisis se centrará en las categorías de Acompañamiento Familiar, Bienestar Emocional y Adaptación Escolar, lo que facilitará obtener una visión más clara de los avances alcanzados y los retos por afrontar en el fortalecimiento de la alianza familia-escuela.

La encuesta de seguimiento a los padres de familia, buscó evaluar el impacto de los encuentros formativos en el acompañamiento familiar, la adaptación escolar y el bienestar emocional de las estudiantes en transición de primaria a

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

secundaria. Para ello, se utilizó una escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), considerando como percepción positiva las respuestas de 4 y 5. El cuestionario incluyó tanto datos generales como la participación en los cinco encuentros desarrollados: sensibilización sobre la adolescencia, estilos de aprendizaje, detección de fallas, educación para la convivencia y la paz, y admirar para aprender.

En la dimensión de acompañamiento familiar, se indagó sobre la capacidad de los padres para organizar rutinas y horarios, asistir a reuniones escolares, mejorar la calidad del tiempo dedicado al estudio y reforzar los logros académicos. También se evaluó la comunicación sobre temas escolares y la aplicación de estrategias aprendidas en los encuentros, especialmente aquellas relacionadas con los estilos de aprendizaje. En cuanto a la adaptación escolar, se exploraron percepciones sobre los cambios en la actitud de las hijas hacia el colegio, la autonomía en tareas, la adaptación a normas, la convivencia y la preparación de los padres para afrontar los desafíos de la adolescencia.

Finalmente, en la categoría de bienestar emocional, la encuesta incluyó afirmaciones sobre el ambiente en el hogar, la resolución de conflictos, la reducción del estrés académico y la creación de espacios compartidos como la lectura en familia. El instrumento cerró con una evaluación global del impacto de los encuentros, que abarcó la pertinencia de los contenidos, la metodología empleada, la recomendación a otros padres y la utilidad percibida de cada sesión. También se preguntó por la aplicación práctica de lo aprendido en casa y se incluyó una pregunta abierta para recoger sugerencias de mejora en futuros procesos formativos.

Experiencia o producto.

El producto se basa en la sistematización de encuentros de sensibilización por parte de la docente y otros expertos, dirigido a padres de familia. Dichos encuentros cuentan con la siguiente estructura.

Tabla 2.

Estructura de sesiones.

Sesión	Tema	Responsable	Objetivo	Ideas a resaltar	Evidencia
1	Sensibilización sobre la adolescencia.	Maria Isabel Tobon y Doricelly Zuleta	Reflexionar sobre los desafíos de la adolescencia temprana.	Se aborda el encuentro desde el cuento Malvado conejito de Jeanne Willis y Tony Ross, mediante el apoyo de presentación. Interacción mediante preguntas en el chat. Se deja como tarea responder la carta de un hijo adolescente.	Enlace reunión
2	Estilos de aprendizaje	Leidy Zea (profesional de la UAI) y la psicóloga María Isabel Tobón	Identificar estilos de aprendizaje y proporcionar estrategias de estudio correspondientes	Se desarrolla mediante un video inicial y las presentaciones correspondientes, se interactúa desde el chat	ppt
3	Identificando dónde están las fallas	Doricelly Zuleta	Evaluar y reflexionar sobre el acompañamiento escolar y	Encuentro reflexivo a partir de una check-in rápido, interacción en chat y padlet,	Padlet, diapositivas, enlace

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

			su relación e impacto en el desempeño académico.	señales y fallas comunes en el proceso de acompañamiento	
4	Educación para la Convivencia y la paz	Juan Carlos Salinas y Leidy Gómez de la secretaria de Paz y DDHH de la alcaldía de Medellín	Capacitar a los padres y/o cuidadores en la corresponsabilidad legal, sanciones y derechos-deberes de menores.	Charla con apoyo de testimonios y diapositivas, soporte legal con la abogada.	Invitación y enlace
5	Admira primero, después aprenderás. Provocaciones para leer(nos)	Juan Camilo Tobón Cossio	Compartir algunas preguntas detonantes de reflexiones en los padres de familia y tutores de I.E. Madre María Mazzarello, de modo que, reconociendo su recorrido lector, encuentren escenarios de conversación y formación del camino lector que comparten con sus hijos o menores a cargo.	Este encuentro se centró en demostrar que la lectura es un proceso multidimensional que va más allá de la decodificación textual, incorporando la lectura del contexto social, familiar y urbano como elementos esenciales en la formación de las estudiantes durante su transición y desarrollo.	ppt,enlace

Fuente: Elaboración propia.

Otro producto es una Guía Pedagógica de Acompañamiento Familiar, se puede encontrar en el siguiente enlace.

<https://www.calameo.com/read/006642090028a1ad0252c>

La Guía Pedagógica de Acompañamiento Familiar surge como una herramienta práctica y formativa para apoyar a las familias en el proceso de transición de sus hijas de primaria a secundaria. Elaborada por la Institución Educativa Madre María Mazzarello, esta propuesta combina fundamentos pedagógicos y orientaciones emocionales que reconocen la corresponsabilidad entre escuela y hogar en la formación integral de las estudiantes. Su propósito es brindar estrategias que fortalezcan los vínculos familiares, favorezcan la adaptación escolar y promuevan el bienestar socioemocional en esta etapa de cambios.

El documento ofrece recomendaciones claras para establecer rutinas de estudio, fomentar la autonomía progresiva, reforzar logros, mejorar la comunicación en casa y consolidar la relación escuela-familia. Incluye también actividades diferenciadas por edad, pautas de convivencia, recursos lúdicos y un plan de seguimiento que permite evaluar el impacto del acompañamiento tanto en lo académico como en lo emocional. Así, la guía se convierte en un referente útil y cercano para madres, padres y cuidadores, invitándolos a asumir un rol activo y consciente en la construcción de una experiencia escolar más armónica y significativa.

Luego de todas las estrategias pedagógicas realizadas, una de las madres de familia envió como evidencia sus apreciaciones en un video, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace.

<https://youtube.com/shorts/yv1B7cw45JQ?feature=share>

Resultados.

En cuanto a la encuesta diagnóstica.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

La caracterización diagnóstica realizada a las familias participantes permitió evidenciar diversos factores asociados al acompañamiento familiar y académico, las condiciones socioeconómicas, el bienestar emocional y la adaptación escolar de las estudiantes. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes organizados por categorías analíticas.

Acompañamiento Familiar y Académico

En términos de estructura y composición familiar, los resultados muestran una notable diversidad en las configuraciones del hogar. Si bien el 45.5% de las estudiantes residen en familias nucleares completas, un porcentaje significativo proviene de hogares monoparentales (24.2%) y extensos (18.2%), lo cual sugiere que la dinámica de crianza y el soporte educativo no se distribuyen de manera homogénea. Esta heterogeneidad familiar constituye un factor a considerar en la planeación de estrategias pedagógicas que reconozcan las particularidades del contexto doméstico.

Respecto a las modalidades de acompañamiento académico, se evidencia una marcada tendencia hacia el acompañamiento materno exclusivo (69.7%), en contraste con el paterno exclusivo (9.1%). Llama la atención que, aunque un 45.5% reporta acompañamiento conjunto de ambos padres, aún persisten casos de acompañamiento limitado por parte de figuras paternas, lo que refuerza la centralidad del rol materno en el proceso educativo. Asimismo, el acompañamiento ejercido por abuelas (6.1%), hermanos (6.1%) y mediación tecnológica (3.0%) reflejan la ampliación de las redes de apoyo, aunque también la existencia de un estudiante (3.0%) sin ningún tipo de acompañamiento, situación de riesgo que amerita atención institucional.

El capital educativo familiar se concentra en niveles técnicos, tecnológicos o universitarios (60.6%), lo que constituye un recurso potencial para fortalecer el apoyo pedagógico en el hogar. Sin embargo, aún persiste un 39.4% con niveles educativos no superiores al bachillerato, lo que puede incidir en la calidad y frecuencia del acompañamiento académico brindado.

Condiciones Socioeconómicas

La situación laboral y económica de las familias participantes refleja una tendencia general hacia la estabilidad, con el 66.6% de los hogares reportando condiciones estables. Sin embargo, se identificaron familias con dificultades ocasionales (27.3%) y frecuentes (6.1%), lo que visibiliza la vulnerabilidad económica de ciertos sectores. Este panorama reafirma la necesidad de políticas educativas sensibles a la desigualdad socioeconómica, en tanto las condiciones materiales constituyen un determinante del rendimiento y la permanencia escolar.

Bienestar Emocional

En relación con el clima familiar, la mayoría de las familias (75.8%) perciben un ambiente armonioso, mientras que un 24.2% lo describe como estable, sin reportarse percepciones de conflictividad o inestabilidad. Este hallazgo sugiere un contexto de convivencia mayormente positivo, aunque se deben contemplar factores individuales que matizan esta percepción general.

En el ámbito de las condiciones de salud con impacto emocional, se identifican diagnósticos específicos en tres estudiantes: asma, reflujo vesicular renal y discapacidad intelectual leve. Este último caso se encuentra acompañado de dificultades conductuales como impulsividad y maleabilidad emocional, lo cual demanda un acompañamiento especializado interdisciplinar. Asimismo, la presencia de un progenitor con diagnóstico de trastorno bipolar constituye un factor de riesgo psicosocial con potencial incidencia en el bienestar de la estudiante.

Adaptación Escolar

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

En cuanto a accesibilidad y movilidad institucional, la mayoría de estudiantes se movilizan acompañadas por familiares (33.3% a pie y 63.6% en otros medios no especificados), lo que refleja un nivel de corresponsabilidad familiar en la asistencia escolar. Solo un 3.0% hace uso de transporte público, lo que puede asociarse a la cercanía geográfica de la institución.

En los antecedentes académicos especiales, se destaca un caso de reintegro escolar con compromiso académico institucional, lo cual representa un desafío particular para la institución educativa en términos de inclusión y acompañamiento.

Finalmente, en el perfil comportamental y adaptativo del grupo, se identifican fortalezas como la capacidad de interacción en pequeños subgrupos y la diversidad de experiencias, lo cual enriquece el proceso formativo. No obstante, también emergen aspectos críticos que requieren intervención pedagógica: dificultades en el seguimiento de instrucciones, comportamientos inmaduros y disruptivos, déficits en autonomía y autogestión, así como una gestión inadecuada del tiempo. Estos hallazgos reflejan la necesidad de diseñar estrategias orientadas al desarrollo de competencias socioemocionales y habilidades de autorregulación, fundamentales para la transición exitosa en la vida académica.

Análisis de Resultados de la Autoevaluación de Padres de Familia

La autoevaluación aplicada a los padres y cuidadores permitió obtener una caracterización detallada sobre las prácticas de acompañamiento familiar vinculadas a la asistencia escolar, el cumplimiento normativo y el seguimiento académico. Los resultados muestran altos niveles de compromiso en la mayoría de las dimensiones evaluadas, aunque emergen áreas específicas que demandan fortalecimiento.

Cumplimiento Logístico y Normativo

Las variables asociadas a la asistencia puntual a clases y a la presentación personal reflejan un nivel óptimo de cumplimiento, con un 96.4% de respuestas en la categoría Siempre. Esto evidencia una conciencia clara de la importancia de la regularidad escolar y del cuidado de la imagen personal como indicadores de responsabilidad familiar. En la misma línea, la verificación del uniforme escolar alcanza un 92.9%, lo que confirma el alto grado de adhesión a las normas institucionales.

El aseguramiento de la alimentación antes de asistir a la institución se ubica también en niveles elevados (92.9%), lo que demuestra un compromiso sostenido con la satisfacción de necesidades básicas, aspecto directamente relacionado con la disposición al aprendizaje y la salud integral de las estudiantes.

Supervisión Académica y Aseguramiento de Recursos

La provisión y seguimiento de materiales escolares constituye uno de los puntos más destacados, con un 100% de cumplimiento (82.1% “Casi siempre” y 17.9% “Siempre”). Esto indica que las familias priorizan la disponibilidad de los recursos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De manera similar, el cumplimiento de todas las tareas reporta un 100% de acompañamiento (71.4% “Casi siempre” y 28.6% “Siempre”), lo que evidencia un alto nivel de supervisión en el desarrollo de deberes escolares. La variable relacionada con el estado de los materiales alcanza un 96.4% de cumplimiento, reflejando una preocupación constante por el cuidado y mantenimiento de los implementos académicos.

Aspectos Críticos y Retos Identificados

El seguimiento a la revisión periódica de la maleta y pertenencias constituye el punto de menor cumplimiento, con un 85.7% de respuestas positivas y un 14.3% en las categorías “Algunas veces” o “Nunca”. Este resultado, aunque mayoritariamente favorable, señala un punto de inflexión importante: la supervisión de pertenencias requiere mayor

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

proactividad parental, ya que se relaciona no solo con la verificación de útiles, sino también con la prevención de conductas de riesgo (porte de objetos inadecuados, pérdida de materiales, introducción de elementos no autorizados).

Interpretación General

En conjunto, los hallazgos sugieren que los padres muestran un alto grado de compromiso en el cumplimiento de responsabilidades básicas y normativas, lo cual constituye un capital significativo para la construcción de ambientes escolares organizados y disciplinados. Sin embargo, el análisis también visibiliza áreas críticas que requieren mayor intencionalidad pedagógica en el trabajo escuela-familia, particularmente en lo referente a la revisión de pertenencias, práctica que puede convertirse en un mecanismo preventivo y formativo clave.

Desde una perspectiva educativa, estos resultados invitan a la institución a fortalecer estrategias de orientación parental, encaminadas a consolidar rutinas de acompañamiento integral que trasciendan lo logístico, para integrar también el componente formativo, preventivo y de corresponsabilidad en la trayectoria escolar de las estudiantes.

En cuanto a la encuesta a la evaluación del proceso, los resultados de la encuesta evidencian que el acompañamiento familiar es percibido de manera muy positiva por la mayoría de las estudiantes. El 94.8% considera que las rutinas de estudio en casa son más organizadas y claras, mientras que el 94.7% reconoce una mejora en el reconocimiento de sus esfuerzos académicos. También se valoran los avances en la comprensión de la forma de aprender (63.2%) y en la calidad del tiempo de acompañamiento (57.9%). Sin embargo, persiste una debilidad en la comunicación sobre dificultades académicas: solo el 31.6% afirma poder hablar con facilidad de ellas con sus padres, y apenas el 36.9% reporta que sus familias les preguntan frecuentemente cómo se sienten en el grado.

En cuanto al bienestar emocional, los datos reflejan mejoras significativas en la tranquilidad parental (94.7%) y en la armonía del ambiente en casa (63.2%). Más de la mitad de las estudiantes afirma sentirse más comprendida y que los conflictos con los padres se resuelven mejor. No obstante, el nivel de presión percibida frente a los temas escolares se mantiene como un reto: únicamente el 26.3% reporta sentirse menos presionada, lo que coincide con los comentarios de algunas estudiantes que sugieren la necesidad de un acompañamiento más calmado y menos controlador.

La adaptación escolar ha sido exitosa, con altos niveles de satisfacción en la adhesión a normas (94.8%), comprensión de responsabilidades (89.5%) y sentido de pertenencia (73.6%). El rendimiento académico mejoró para el 63.2% de las estudiantes, con menciones específicas en varias asignaturas, y las relaciones con las compañeras también avanzaron positivamente (73.7%). En síntesis, la transición educativa se valora como mayoritariamente positiva, aunque persisten desafíos en el fortalecimiento de la comunicación familiar y en la disminución de la presión escolar en casa para potenciar tanto el aprendizaje como el bienestar emocional de las estudiantes.

Los resultados de la encuesta de seguimiento a los padres de familia, muestran una percepción altamente positiva por parte de los acudientes, especialmente en la mejora de la comunicación académica con sus hijas (92%) y en el refuerzo positivo de sus logros (92%), siendo este último el ítem con mayor nivel de respuestas en "Totalmente de acuerdo" (76%). También destacan la asistencia a reuniones escolares, la seguridad al establecer rutinas de estudio y la aplicación de estrategias de acompañamiento, todos con porcentajes superiores al 84%. Estos datos reflejan un fortalecimiento significativo en el rol de los padres como guías del proceso escolar en casa.

En el criterio de Adaptación Escolar, el 92% de los acudientes percibe mejoras en la adaptación de sus hijas a las normas y rutinas, mientras que el 88% reconoce una actitud más positiva hacia el colegio. Igualmente, se reporta un 80% de

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

aprobación en la aplicación de estrategias de estudio aprendidas en el Encuentro 2 y en la preparación para enfrentar los desafíos de la adolescencia temprana (Encuentro 1). Esto evidencia que los encuentros no solo beneficiaron la participación de los padres, sino que también tuvieron un efecto visible en la disposición y comportamiento escolar de las estudiantes.

En cuanto al Bienestar Emocional, el 92% de los acudientes identifica un aumento en la autonomía y responsabilidad de las estudiantes, y el 88% afirma sentirse más seguro en su rol parental y en la gestión de conflictos. El clima emocional del hogar mostró un 84% de acuerdo positivo, aunque las mejoras en convivencia escolar y reducción del estrés académico registraron porcentajes más bajos (72%), lo que señala áreas de atención futura. En general, los contenidos y metodología de los encuentros fueron valorados con más del 90% de aprobación, y los temas tratados fueron considerados muy útiles, especialmente la sensibilización sobre la adolescencia (96%) y los estilos de aprendizaje (88%). Las sugerencias de mejora se orientaron a incluir temas sobre autoestima, autonomía, sexualidad, resolución de conflictos y mayor frecuencia de los encuentros.

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusión general

El acompañamiento familiar en la transición de primaria a secundaria constituye un factor decisivo para la adaptación escolar y el bienestar emocional de los estudiantes. La investigación evidencia que cuando las familias asumen un rol activo, establecen rutinas de apoyo académico y fomentan la comunicación, se generan entornos que fortalecen la autonomía, mejoran el rendimiento y disminuyen los niveles de ansiedad. De este modo, la corresponsabilidad entre hogar y escuela se consolida como una estrategia clave para garantizar trayectorias educativas más armónicas y exitosas.

Conclusiones específicas

Los resultados muestran que la calidad del acompañamiento familiar depende no solo de la presencia de los padres, sino también de la actitud con la que se involucran en la vida escolar de sus hijas. Una participación flexible, empática y orientada al reconocimiento de logros tiene un impacto directo en la motivación académica y en la consolidación de vínculos afectivos seguros.

Si bien la mayoría de las familias valoran la importancia de apoyar los procesos escolares, aún persisten desafíos en la comunicación sobre dificultades académicas y en la reducción de la presión escolar en casa. Estos aspectos limitan, en algunos casos, el fortalecimiento del bienestar emocional y la autoconfianza de las estudiantes.

Recomendación.

La adolescencia es un periodo de búsqueda del camino propio y de la identidad. Para el padre o tutor, la misión principal es cuidar, proteger y guiar, aunque esto implique tomar decisiones que no siempre son tradicionales.

Parte de esto es los resultados arrojados por los aportes y ejercicios realizados con los padres se van a categorizar como principios:

Primer principio Amor incondicional e inquebrantable pero que es firme, reconociendo que educar en valores es una prioridad urgente y un compromiso inherente del padre, madre y/o cuidadores. El padre o madre está para ser la persona que ama lo suficiente como para decir "NO" cuando es necesario, aunque duela, porque reconoce que el NO es parte del saber poner y reconocer límites

Segundo principio: Claridad en el rol, un rol de guía, no de amigo (a). Es importante recordar que el rol es el de ser la mamá/papá, no la mejor amiga. La corrección debe hacerse con amor y firmeza.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Tercer principio: Apoyo incondicional recordar que su rol es acompañar, no imponer, promover la singularidad a partir de la acogida incondicional, el sostenimiento eficaz y afectivo, mediante una intervención activa. Se debe ser un apoyo incondicional tanto en los momentos buenos como en los difíciles, apoyando las decisiones del adolescente. No obstante, se debe recordar y enseñar que cada acción trae una consecuencia, sea buena o mala.

Cuarto principio: Importancia de los Límites fundamentados en el amor: Es fundamental asegurarse de que la adolescente comprenda que las decisiones difíciles o la imposición de límites se establecen por amor, con el objetivo prioritario de velar por su bienestar.

Estos límites deben contemplar la relación entre libertad y responsabilidad, siempre atendiendo al desarrollo evolutivo particular de cada joven. Y deben conducir a la comprensión de consecuencias por tanto en el proceso educativo debe:

- Ayudar al adolescente a comprender las consecuencias naturales de sus actos
- Facilitar que asuma la reparación correspondiente de las mismas
- Contribuir a reparar el daño causado o a desarrollar el potencial y valores que había descuidado
- Permitir que descubra la intención amorosa que motiva estas medidas

Capacitación para el bien: Es esencial que aquello que se le solicite realizar tenga un propósito formativo que le ayude a desarrollar sus capacidades para obrar correctamente en el futuro

En este aspecto es esencial que el fomento lector tenga un propósito formativo que ayude a desarrollar las capacidades del adolescente para comprender el mundo y obrar correctamente en el futuro. Los padres deben crear ambientes acogedores y aprovechar recursos externos, permitiendo que el joven encuentre en los textos no solo información, sino conexiones significativas que estimulen su curiosidad y nutran su crecimiento integral como persona.

Referencias.

- Arias-Ortega, K., Gajardo, M., Sierpe, J., & Santini, Y. (2024). Desafíos de la relación familia-escuela en contexto mapuche: Aproximación desde los profesores. *Educação e Pesquisa*, 50, e263419. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202450263419es>
- Baquerizo, R. A., Ayón, R. K., & Folleco, L. J. (2022). Técnicas Lúdicas en la adaptación escolar de los niños 3 a 5 años de Educación Inicial. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 110-121. <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.68>
- Goleman, D. (1995). *La Inteligencia Emocional*.
- Guisasola, J. (2024). La investigación basada en el diseño: Algunos desafíos y perspectivas. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 21(2). https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2024.v21.i2.2801
- Hernández Vergel, V. K., Solano Pinto, N., & Ramírez Leal, P. (2021). Entorno social y bienestar emocional en el adulto mayor. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(95), 530-543. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.95.6>
- L'Ecuyer, C. (2015). *EDUCAR EN LA REALIDAD*. Plataforma Editorial S.L. <https://www.casadellibro.com.co/libro-educar-en-la-realidad/9788416256563/2513676>
- Montellanos Muñoz, M. F., & Rodríguez Romero, V. G. (2023). Estrategias lúdicas en la adaptación escolar en niños de 4 Años [Universidad Cesar Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/136275>

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

- Peña Rodríguez, Z. L. (2024). Compresiones y estilos de acompañamiento familiar en la etapa preescolar [Universidad de los Andes]. <https://hdl.handle.net/1992/73690>
- Piña-Ferrer, L. S. (2023). El enfoque cualitativo: Una alternativa compleja dentro del mundo de la investigación. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(15), 1-3. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2440>
- Rodríguez Montoya, F. (2018). ¿CÓMO VIVE EL ALUMNADO LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA? *Revista de Orientación Educativa*, 32(62), 77-87.
- Salinas Velozo, M. (2023). Acompañamiento Familiar en los Procesos de Aprendizaje de los Niños. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 8123-8133. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7553
- Silva- Weiss, A., Pérez- Lorca, A., & Quiroz, M. (2019). Investigación basada en diseño para la mejora sostenida del aprendizaje auténtico. 4.